

PHILOLOGICAL SCIENCES

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Ортикова С.А.

Студент факультета Зарубежной филологии

Бахрамов Н.А.

Преподаватель русского языка

Кафедра русского языка

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Ташкент, Узбекистан

INNOVATIVE METHODS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE

Ortikova S.,

Student of the Faculty of Foreign Philology

Bakhramov N.

Russian language teacher

Department of the Russian language

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Tashkent, Uzbekistan

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются некоторые виды современных инновационных технологий. Инновационная технология развивается день за днем и ставит перед нами большие задачи, которые могут быть решены в ходе обучения студентов. Современная технология открывает новые перспективы для изучения языка и раскрывает потенциалы обучающихся.

ABSTRACT

This article discusses some types of modern innovative technologies. Innovative technology is developing day by day and presents us with great challenges that can be solved in the course of student education. Modern technology opens up new perspectives for language learning and unlocks the potential of students.

Ключевые слова: Инновация, информационная технология, мультимедиа, электронный портфолио.

Keywords: Innovation, information technology, multimedia, electronic portfolio.

Современный этап развития общества ставит перед системой образования целый ряд принципиально новых проблем, обусловленных политическими, социально-экономическими, мировоззренческими и другими факторами, среди которых следует выделить необходимость повышения качества и доступности образования. Увеличение академической мобильности, интеграции в мировое научно-образовательное пространство, создание оптимальных в экономическом плане образовательных систем, повышение уровня университетской корпоративности и усиление связей между разными уровнями образования.

Понятие «инновация» означает новшество, новизну, изменение; инновация как средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося [1. с 78].

В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат две важнейшие проблемы педагогики – проблема изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта и проблема внедрения достижений психолого-педагогической науки в практику. Все это

подчеркивает важность управленческой деятельности по созданию, освоению и использованию педагогических новшеств.

Одними из наиболее перспективных и популярных информационных технологий в изучении русского языка являются мультимедийные (мультимедиа от англ. multi – много, media – среда), которые позволяют создавать целые коллекции изображений, текстов и данных, сопровождающихся звуком, видео, анимацией и другими визуальными эффектами (Simulation); включают в себя интерактивный интерфейс и другие механизмы управления [2. с 83]. В настоящее время существует множество различных способов предоставления информации с помощью мультимедийных средств. Самым распространенным на сегодняшний день является комплект оборудования – мультимедийный проектор и компьютер. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – это обучающая программная система комплексного назначения, обеспечивающая непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения. Она предоставляет теоретический материал, обеспечивает тренировочную учебную и информационно-поисковую деятельность [3. с 76]. Электронный портфолио преподавателя призван организовать продуктивное взаимодействие преподавателя и обучающихся в

процессе обучения. Электронный портфолио включает материалы для проведения занятий (презентации, опорные конспекты и др.); материалы для организации самостоятельной работы обучающихся (описания практических и лабораторных работ, карточки-задания, раздаточные материалы, темы рефератов и т. д.); материалы для мониторинга результатов обучения (тесты, контрольные практические задания, средства рейтинговой оценки знаний); статьи для журналов, доклады на учебно-методических конференциях; материалы, представляющие опыт коллег.

В качестве вспомогательных материалов при обучении русскому языку как иностранному используются учебники, учебные пособия, словари, справочники. В современном уроке большое место занимают аудиовизуальные материалы, различные средства наглядности, техническая аппаратура. Таблицы, картинки, фильмы, компьютерные презентации должны органически входить в структуру урока, помогать введению нового материала, его закреплению и контролю усвоения. Немаловажную роль играют и современные методы обучения.

Использование игрового метода обучения - интересный и, по мнению многих ученых, эффективный метод в организации учебной деятельности учащихся, он является перспективным нововведением последних лет. Изучением вопроса об использовании игрового метода на занятиях по иностранному языку занимались и продолжают заниматься ученые-лингвисты, методисты, преподаватели [1. с 75]. Ряд ученых, занимающихся методикой обучения иностранным языкам, справедливо обращает внимание на эффективность использования игрового метода. Проблеме применения игр в обучении иностранному языку посвящено значительное количество научных педагогических, психологических и методических работ. И это неслучайно, так как игра взрослых - это особый вид познавательной деятельности, который может служить приемом обучения общению на иностранном языке, а также отдыхом во время занятия [2. с 156].

Несмотря на большое количество работ, посвященных проблемам игрового обучения, детальная разработка внедрения в учебный процесс игровых

приемов, исследование эффективности их применения в различных учебных курсах все еще остается серьезной задачей современной методики. Так, практически не исследована проблема использования игр для формирования коммуникативных умений учащихся различных профилей обучения, недостаточно разработана технология игр, формирующих коммуникативные умения иностранных учащихся в учебно-профессиональной сфере общения [3. с 42].

Основной единицей учебной работы преподавателей и студентов здесь становится не очередная порция информации, а ситуация в ее предметной и социальной определенности, деятельность обучающихся приобретает черты, в которых проявляются особенности будущей профессиональной деятельности [4, с64].

Целью инновационной деятельности является качественное изменение личности учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится возможным благодаря внедрению в профессиональную деятельность не известных практике дидактических и воспитательных программ, предполагающему снятие педагогического кризиса. Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого нешаблонного мышления, развитие детей за счет максимального раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения науки и практики, - основные цели инновационной деятельности.

Литература

1. Алексеева, Л. Н. Инновационные технологии как ресурс эксперимента/ Л. Н. Алексеева// Учитель. - 2004. - № 3.
2. Бычков, А. В. Инновационная культура/ А. В. Бычков// Профильная школа. - 2005. - № 6.
3. Клименко Т.К. Инновационное образование как фактор становления будущего учителя. Автореф. Дис. Хабаровск, 2000.
4. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1997.